
BOTANICAL GARDEN AND DENDROFLORA OF THE MOUNTAIN FORESTS OF KUHSTON

Dadaeva Gulchekhra Saydullaevna¹

Jizzakh Polytechnic Institute

KEYWORDS

dendroflora,
soil conditions,
flora, biodiversity,
acclimatization technologies,
fruit trees

ABSTRACT

The Botanical Garden and forests of Uzbekistan play an important role in the global economy, providing income to 1.6 billion inhabitants of our planet.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.5978671

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Senior Lecturer, Jizzakh Polytechnic Institute

БОТАНИЧЕСКИЙ САД И ДЕНДРОФЛОРА ГОРНЫХ ЛЕСОВ КУХСТОНА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

дендрофлора,
почвенные условия,
растительный мир,
биоразнообразие,
технологий
акклиматизации,
плодовые деревья

АННОТАЦИЯ

Ботанический сад и леса Узбекистана играют важную роль в мировой экономике, обеспечивая доходы 1,6 миллиарда жителей нашей планеты.

ВВЕДЕНИЕ.

Беседа о деревьях и цветах, растущих в нашей и других странах, методах их выращивания стала общей. В Ботаническом саду Узбекистана выращивается более 4500 видов и сортов редких декоративных деревьев, кустарников и цветов. Проводится работа по развитию декоративного садоводства с учетом климатических и почвенных условий каждого региона страны, сохранению и районированию имеющихся видов.

Действительно, в этом направлении последовательная работа проводится и в Ботаническом саду Института генофонда растительного и животного мира Академии наук Узбекистана. Здесь занимаются выявлением и комплексным изучением полезных растений, в том числе выращиванием завезенных с других регионов растений в новых условиях, их использованием в экономических отраслях и сельском хозяйстве. На подведомственных Ботаническому саду Бостанлыкской горно-ботанической станции, Кызылкумской степной станции, Ботаническом саду имени Амира Темура выращиваются деревья, цветы и кустарники, завезенные со всех уголков мира. [1.2]

МЕТОДЫ.

Ташкентский Ботанический сад занимает площадь в 66 гектаров. Поражает его зеленое богатство, ведь в нем насчитывается более 4500 пород и видов декоративных деревьев, кустарников и цветов.

Здесь проводятся научные исследования в области создания коллекции внесенных в Красную книгу Узбекистана декоративных, лекарственных растений, сохранения и обогащения разнообразия растительного мира. Вместе с тем проводятся комплексные мероприятия по повышению экологической культуры населения, развитию культурно-просветительской работы.

Дендрофлора, занимающая 40 гектаров, включает в себя растения и деревья, произрастающие в Центральной и Восточной Азии, Европе, Крыму, на Кавказе, в Северной Америке, на Дальнем Востоке.

Кроме того, сад располагает уникальной коллекцией мирового значения, содержащей более тысячи видов цветочно-декоративных растений, более двух

тысяч видов деревьев и кустарников, более трехсот видов лекарственных растений. А в зимнем саду и теплицах выращивается более тысячи видов, форм и сортов уникальных тропических и субтропических растений, завезенных из различных регионов мира. В питомнике насчитывается более семисот видов цветов и трав. [7,С.145]

Ученые из Голландии, Чехии, Англии, Пакистана, Японии приезжают сюда с целью изучения растений, уже исчезнувших в мире, но имеющих в гербарии этого сада.

В настоящее время специалисты сада ведут разработки научных основ и технологий акклиматизации и адаптации редких видов деревьев к почвенно-климатическим условиям этой страны. В частности, это хвойные деревья, лекарственные травы, водные и болотные растения. Например, кипарис болотный не только красив, если его высаживать по берегам озер и рек, он будет сохранять почву от эрозии. Водяная лилия, ирис способствуют очистке сточных вод. Крымская сосна, дуб, некоторые виды тополей быстро растут и имеют ценящуюся в промышленности древесину. [6,С.448.11,С82]

Предпринимаются меры по обогащению экспозиции Ботанического сада, его фондовой оранжереи, экологическому воспитанию молодого поколения.

В Ботаническом саду занимаются размножением многих видов и сортов декоративных кустарников и трав, хвойных деревьев, которые используются при озеленении. В 2012-2013 годах лесным хозяйствам было поставлено почти 20 тысяч саженцев тюльпанового дерева. Для озеленения территорий социальных учреждений ежегодно в рамках благотворительности передаются различные виды декоративных растений. [14,С.70]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

В настоящее время научный коллектив Ботанического сада занимается разработкой рекомендаций по изучению и сохранению внесенных в Красную книгу и находящихся на грани исчезновения растений. В частности, ведется работа над новыми томами книги «Флора Узбекистана», пятым изданием Красной книги. Разработан кадастр внесенных в Красную книгу растений и животных Сурхандарьинской и Ташкентской областей. Близится к завершению работа по подготовке такого кадастра по Джизакской области. В дальнейшем намечена разработка кадастров по всем областям.

Все это является результатом проводимой под руководством Президента Ислама Каримова масштабной работы в научной сфере, направленной на благоустройство страны, повышение благосостояния народа, обеспечение чистоты природы и экологической стабильности, рациональное использование природных богатств.

Леса играют важную роль в мировой экономике, обеспечивая доходы 1,6 миллиарда жителей нашей планеты. Ценность лесов сводится не только к экономическим выгодам: лесные ландшафты обеспечивают важные социальные и

культурные ресурсы, на них основывается традиционный уклад жизни многих коренных народов. Леса играют исключительно важную роль в сохранении биологического разнообразия и смягчении воздействия климатических изменений.[9,С.20]

Лес – среда обитания примерно 3/4 всех видов растений, животных и грибов, существующих на нашей планете.

Лес – часть культурно-исторической среды, под воздействием которой формируются культура и обычаи целых народов, лес – источник работы и материального благополучия значительной части населения. Лес служит источником древесины и продуктов ее переработки, пищевых и лекарственных ресурсов и других материальных ценностей. Территория Узбекистана является одним из центров происхождения многих растений, входящих в состав современной флоры. Среди них имеется немало видов лесных деревьев и кустарников, которые играют важные противозерозионные, рекреационные, продовольственные, лекарственные, и т.д. значения. Многие из этих древесно-кустарниковых насаждений: грецкий орех, фисташка, миндаль, яблоня, тополь, арча, саксаул и многие другие – занимают большое место в жизни человечества. На протяжении тысячи лет человеком путем отбора выделены многочисленные формы этих растений, а также введено множество сортов, которые распространились по всему миру и выращиваются на больших площадях. Однако в связи с ростом населения и повышением его потребностей используемые сорта и формы нуждаются в улучшении как продуктивности, так и приспособленности к условиям меняющейся среды. При этом возрастает роль лесных генетических ресурсов, особенно диких сородичей лесных деревьев, являющихся хранилищем уникального генофонда, который используется и будет постоянно использоваться в противозерозионных, промышленных целях и в селекции новых сортов. В последнее время человек активно вмешивается в среду обитания лесных растений и оказывает на нее отрицательное воздействие вследствие неограниченного выпаса скота на всей территории Республики (кроме заповедников), заготовки сена и дров, сбора урожая плодовых деревьев и кустарников, сбора лекарственных трав, техногенного воздействия и пр. Это приводит к прекращению возобновления многих видов, в том числе и диких сородичей культурных растений, сокращению их ареалов и численности.[8,С.1145. 10,С.12]

ВЫВОДЫ.

Все эти виды в настоящее время находятся под угрозой и требуют разработки и применения мер защиты. Как выяснилось, наиболее действенная защита в сложившихся современных условиях возможна только на территории заповедников. Анализ растительности заповедников республики показал, что только в заповедниках имеются хорошо сохранившиеся лесные насаждения. В настоящее время в Узбекистане сохранение биоразнообразия, которое включает и лесные генетические ресурсы, и диких сородичей культурных растений, не выделено отдельным

направлением и находится в ведении различных организаций, основными из которых являются Главное управление лесного хозяйства МСиВХ РУз, Госкомприроды, Ташкентский областной хокимият. Каждая из перечисленных организаций проводит свою политику управления, формируя свои нормативно-методические и технологические базы.

Проблема сохранения лесных генетических ресурсов не выделена отдельно ни в одном законодательном и нормативном документе, как на национальном уровне, так и местном, хотя их значение для человека выходит далеко за рамки просто сохранения биоразнообразия и напрямую связано с выживанием человечества в условиях надвигающегося продовольственного кризиса. Для этого необходима разработка Национальной стратегии сохранения лесных генетических ресурсов. Основной целью ее будет формирование национального плана мероприятий, направленных на выполнение национальной политики по сохранению лесных ресурсов, диких сородичей культурных растений и сред их обитания, развитие национального и международного сотрудничества по сохранению лесных генетических ресурсов, инвестиции и поддержка из местных и иностранных источников. Выполнение других мероприятий, вносящих свой вклад в управление лесными генетическими ресурсами, должно проходить в соответствии с международными соглашениями. Национальная стратегия сохранения лесных генетических ресурсов должна основываться на Конституции РУз, Законах РУз «Об охране природы», «Об охране растительного мира», «О лесе», «Об охраняемых природных территориях» и других. Конечный результат Национального плана действий Республики Узбекистан по сохранению лесных генетических ресурсов должен обеспечить устойчивое и эффективное использование и сохранение лесных генетических ресурсов путём поддержания популяций приоритетных видов и сохранения сред их обитания, в которых они встречаются.[11,С.81. 12,С.16]

Лес и другие территории, покрытые естественной растительностью, играют существенную роль, как в хозяйственном, так и в производственном отношении. Леса отличаются друг от друга по флористическим фитоценозам. Поэтому их можно назвать одними из основных хранителей биоразнообразия и, в том числе, лесных генетических ресурсов.

Общая площадь лесного фонда по республике составляет 9,6 млн га, в том числе лесопокрытая площадь – 3276 тыс. га, общий запас древостоя составляет 26 млн куб м, в том числе хвойные – 7 млн куб.м и лиственные – 19 млн куб.м. 93% лесов из общей лесопокрытой площади выполняют функции защиты почв и вод, 6% выполняют функции сохранения биоразнообразия и только 1% - прочие функции. Тенденция изменения площади за последние 10 лет незначительна: если в 2000 году леса занимали площадь 3212 тыс. га, то к 2010 году она увеличилась до 3276 тыс. га. За последние 10 лет площадь девственных лесов увеличилась на 15 тыс. га, т.е. с 57 тыс. га в 2000 году до 72 тыс. га в 2010 году. Площади искусственно созданных путем посева и посадки леса увеличились с 464 тыс. га в 2000 году до 635 тыс. га в 2010 году.

Произошло увеличение общей площади лесного фонда за счёт передачи лесов и земель ширкатных хозяйств (кооперативов) в ведение Главного Управления лесного хозяйства. Основной причиной передачи их является неспособность ширкатных хозяйств оплачивать налоги на землепользование, в то же время органы лесного хозяйства освобождены от уплаты налогов. Всего передано лесов и земель площадью более 500 тыс.га. В результате появилась возможность усилить охрану существующих лесов, а также заниматься лесоразведением. Многогранную роль играют лесные ресурсы в удовлетворении текущего спроса. В пустынной зоне основной деятельностью лесхозов является посев и посадка песчаных пород: саксаул (Haloxylon), черкез (Salsola), кандым (Calligonum) – в целях защиты песков от выдувания и создания кормовой базы для овцеводства. Польза от этих лесов для местного населения состоит в рубке саксаульников и прочих кустарников на топливо и выпаса личного скота. В предгорно-горной зоне леса очень разнообразны по составу. Широко распространены в них, в частности, хвойные, орехоплодные и плодовые породы, представляющие значительную ценность для народного хозяйства. Горные леса используются местным населением для сбора плодов, орехов, ягод, грибов, лекарственных и пищевых трав, заготовки сена для личного скота, выпаса этого скота, а также для заготовки дров на топливо. Уровень жизни в этой зоне выше, чем в пустынной, хотя эта зона занимает меньшую площадь, численность населения там значительно выше, чем в пустынной.[7,С.145. 13,С.567]

Долинно-пойменная зона - самая густонаселенная, её земли используются в основном под лесные культуры, а междурядья используют под выращивания сельскохозяйственных культур, так как являются поливными. В этой зоне существуют плантации быстро растущих пород - Populus, Pinus eldarica, различные лиственные и декоративные породы, используемые в озеленении, орехоплодные плантации, также здесь заготавливают древесину для строительства, орехи и фрукты. На основании вышеизложенного следует отметить, что население, проживающее вблизи лесхозов, использует лесные ресурсы как средства к своему существованию.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Материалы учёта лесного фонда лесхозов по Главному управлению лесного хозяйства по состоянию на 1.01.2010 г.
2. Заключительный отчёт по проекту «Состояние лесных ресурсов Западного Тянь-Шаня и определение перспектив рационального и не истощительного их использования, 2003 г.
3. Проект ЮНЕП-ГЭФ «In situ /On farm сохранение и использование агробιοразнообразия (плодовые культуры и их дикорастущие сородичи) в Центральной Азии (Компонент Узбекистана 2011 г)
4. Реестр местных сортов плодовых, орехоплодных культур и винограда, выращиваемых в фермерских хозяйства и сохраняемых в условиях «In situ /On farm. 2011 г.
5. Красная книга Узбекистана 1 часть» Растительность»,3 -е издание 2009 г.

6. Тайлаков, А. А., & Дадаева, Г. С. (2019). Загрязнения природной среды радиоактивными веществами. Оказова Зарина Петровна, доктор, 446.
7. Дадаева, Г. С. (2019). Отравления токсикологическими ядовитыми растениями. In Экология: вчера, сегодня, завтра (pp. 143-148).
8. Дадаева, Г. (2021). Полезные растения дендрофлоры кухистанского округа. Academic research in educational sciences, 2(4), 1140-1150.
9. Имамова, Ф. М., & Дадаева, Г. С. Мелиоративное улучшение земли. Ученый ххi века, 19.
10. Saydullaevna, D. G. (2020). Dendroflora of zaaminsky state reserve. International Engineering Journal for Research & Development, 5(6), 12-12.
11. Дадаева, Г. С., & Тошпулатова, С. А. (2020). Охрана атмосферного воздуха от выбросов заправоочной станции сжиженного газа. In Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе (pp. 79-88).
12. Khuzhanazarov, U. E., & Dadaeva, G. S. (2019). Ecological bases for the rational use of foothill pastures of kashkadarya basin. Bulletin of Gulistan State University, 2019(3), 14-19.
13. Dadaeva, G. S. (2021). Useful dendroflora plants of kukhistan district. Academic research in educational sciences, 2(10), 564-571.
14. Дадаева, Г., & Умарцул, Рахшонкулов. Смола берувчи ковраклар плантацияларида учрайдиган бегона утлар. Гузал Аманова, Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети, Мууандислик технологиялари факультети, Биотехнология кафедраси ассистенти. E-mail: guzal5891@mail.ru Санжар Шеримбетов.